

In memoriam

CONTRIBUCIÓN DE LA DOCTORA ALBA MAGDALENA VARGAS (1935-2023) A LOS ESTUDIOS TOXINOLÓGICOS EN VENEZUELA Y A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN FARMACIA Y BIOTECNOLOGÍA

CONTRIBUTION OF DR. ALBA MAGDALENA VARGAS (1935-2023) TO TOXINOLOGICAL STUDIES IN VENEZUELA AND TO THE TRAINING OF HUMAN RESOURCES IN PHARMACY AND BIOTECHNOLOGY

ADOLFO BORGES ^{1,2}

¹Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, Asunción, Paraguay, ²Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Experimental, Caracas, Venezuela

E-mail: borges.adolfo@gmail.com

La doctora Alba Magdalena Vargas recientemente fallecida (Barcelona, España, 15 de diciembre de 2023), formó parte de la selecta pléyade de investigadores y docentes que contribuyeron con el inicio de los estudios sobre los venenos producidos por la fauna de ofidios y arácnidos de importancia médica en Venezuela en la década de 1980-1990 y constituyó la generación que orientó la formación de numerosos nuevos investigadores que se hicieron cargo posteriormente de este tema, estrechamente vinculado a la Salud Pública del país.

Nacida en San José de Río Chico, estado Miranda, Venezuela, el 6 de marzo de 1935, se formó en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en donde obtuvo su título de doctora en Farmacia el 4 de agosto de 1960 tras la defensa de su tesis intitulada “Estudio del automatismo intestinal aislado del conejo”. Inició su carrera de investigación en 1961 en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en el departamento de Medicina Experimental, Laboratorio de Terapéutica Experimental, bajo la tutoría del doctor Nicolo Ercoli (1961-1963). Luego de una corta estadía en el Laboratorio de Enfermedades Tropicales de la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, New York, regresa al IVIC en donde ingresa al Laboratorio de Fisiología de Parásitos, bajo la dirección del doctor Marcel Roche (1966-1972), igualmente en el departamento de Medicina Experimental, donde trabaja también en colaboración con los doctores Miguel Layrisse y Karl Gaede. En el IVIC, sus investigaciones se centraron en estudios quimioterápicos, ultraestructurales y fisiológicos en los parásitos *Trypanosoma cruzi*, *Leishmania enrietti*, *Ancylostoma caninum*, *Nippostrongylus brasiliensis* y *Schistosoma mansoni* (Ercoli *et al.*

1963, Giménez *et al.* 1967, Roche *et al.* 1971, Giménez y Roche 1972, Layrisse y Vargas 1975). En 1972, pasa a formar parte del personal docente y de investigación de la Facultad de Farmacia de la UCV, colaborando con el doctor Luigi Cubeddu, en el departamento de Farmacología y Toxicología, sobre estudios del metabolismo de la octopamina en el líquido cefalorraquídeo humano (Cubeddu *et al.* 1976, Cubeddu y Vargas 1977). En 1976, se incorpora al Laboratorio de Investigaciones de la misma facultad, cuyo principal foco fue desde sus inicios el estudio de la composición y actividad del veneno de serpientes venezolanas y la evaluación de antivenenos neutralizantes de origen equino, desarrollados con fines terapéuticos (Grillo *et al.* 1974, 1977, Scannone *et al.* 1978). En la posteriormente designada Unidad de Biotecnología de dicho Laboratorio, desempeña su jefatura hasta su jubilación de la UCV, en 2016, con la categoría de Profesor Asociado.

Las serpientes de la familia Viperidae pertenecientes a los géneros *Bothrops*, *Lachesis*, *Porthidium* y *Crotalus* son causantes de numerosos accidentes en humanos en Venezuela, particularmente las especies *Bothrops colombiensis*, *Bothrops venezuelensis*, *Crotalus durissus cumanensis* y *Porthidium lansbergii hutmanni* (De Sousa *et al.* 2013, 2021). Los estudios desarrollados en conjunto por la doctora Vargas y el profesor Alexis Rodríguez-Acosta, del Instituto de Medicina Tropical e Instituto Anatómico de la UCV, contribuyeron con la dilucidación de la composición y actividad tóxica de algunos de los venenos de estas especies y de toxinas derivadas de los mismos (Hernández *et al.* 2007, Pineda *et al.* 2008, 2013, 2019a,b). Los venenos de serpientes pertenecientes a la familia Viperidae contienen, entre otros componentes, enzimas capaces de degradar

proteínas circulantes en sangre, incluyendo fibrina y fibrinógeno, así como de la matriz extracelular, induciendo alteraciones en los sistemas inflamatorio y hemostático de las víctimas (Rodríguez-Acosta *et al.* 2016). Los estudios llevados a cabo por los grupos de Vargas y Rodríguez-Acosta evidenciaron importantes diferencias inter- e intraespecíficas en venenos de serpientes venezolanas, asociadas a variaciones estacionales, geográficas, ontogénicas y/o genéticas, lo que debe influir en las manifestaciones clínicas producidas a raíz del envenenamiento. Estas diferencias en composición y concentración de componentes activos podrían explicar las discrepancias en los cuadros clínicos de las víctimas y también ayudar a determinar mecanismos de acción que faciliten una mejor orientación a los médicos tratantes. En el caso de los venenos de las serpientes *B. colombiensis* y *B. venezuelensis*, dos de las especies causantes del mayor número de accidentes en el país, los resultados publicados por el grupo de la doctora Vargas indicaron una importante variación intraespecífica en *B. colombiensis* (Duque-Zerpa *et al.* 2023), y en *B. venezuelensis* se evidenció por vez primera el reconocimiento parcial de componentes proteicos principales del veneno, sugiriendo limitaciones del antiveneno antiofídico venezolano en el reconocimiento de proteínas tóxicas bothrópicas con posible actividad hemorrágica, coagulante y/o fosfolipásica (Duque-Zerpa *et al.* 2022). La doctora Vargas igualmente contribuyó con el estudio de venenos de especies de escorpiones venezolanos, aclarando la existencia de diferencias farmacológicas entre *Tityus zulianus* y *Tityus discrepans* en su acción sobre el tejido pancreático (Borges *et al.* 2004) y la epidemiología de los accidentes producidos por estas especies en el occidente y centro del país, respectivamente (Borges *et al.* 2002).

La doctora Vargas desempeñó un papel clave en la dirección de importantes instancias académicas de la UCV. Fue miembro suplente (1977-1981), miembro principal por la Facultad de Farmacia (1981-2006) y miembro del directorio (1992-2006), como presidenta de la Comisión de Desarrollo Científico, del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UCV), organismo responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las políticas científicas, humanísticas, sociales y tecnológicas de la universidad. También presidió

(1998-2005) el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia, creado en 1980 por el Consejo Universitario de la UCV con la misión de canalizar los trabajos de investigación en siete áreas: Biotecnología, Ciencias Fisiológicas, Análisis, Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Humanísticas, Química y Productos Naturales y Tecnología Farmacéutica y Cosmética (Pereira-Gómez 2016). Se desempeñó como directora de la *Revista de la Facultad de Farmacia* (1996-2005) y tuvo a su cargo las jefaturas de las cátedras de Bioquímica (1991-1995) y Toxicología Forense (2009-2016) de la Facultad de Farmacia. Fue profesora fundadora del Posgrado en Toxicología de dicha facultad, donde dictó asignaturas relacionadas con la Toxinología de Animales Venenosos, siendo esta la primera iniciativa docente en Venezuela en abordar el estudio de su fauna tóxica y los mecanismos de acción de las toxinas presentes en sus venenos. Participó activamente como miembro del comité evaluador de trabajos de grado y posgrado, y dirigió numerosas tesis en su área de especialidad. Entre estas, destacan los trabajos recientemente defendidos por sus alumnas Carmen T. Duque y María E. Pineda, quienes continúan desarrollando la línea de investigación impulsada por la doctora Vargas (Duque-Zerpa *et al.* 2019).

La doctora Marlene Vargas, como era conocida entre sus allegados, contrajo matrimonio con el doctor Máximo Giménez Garriga (1937-1977), investigador en Fisiología de destacada trayectoria en el IVIC, y de cuya unión nació su único hijo, Máximo, quien la acompañó con fidelidad inquebrantable hasta el último día. Ni la adversidad que marcó los últimos años de su carrera ni las limitaciones de algunos lograron doblegarla. Su bondad y enseñanzas trascienden las sombras que la llevaron a dejar el país y son el faro que orienta el resurgimiento de las investigaciones de quienes llevamos su legado como estandarte. La guiaron siempre sus logros, junto al aprecio y el respeto de sus discípulos y colaboradores. Siempre con una sonrisa a flor de labios, las manos tendidas en apoyo a las causas nobles, sin importar su rumbo, con fe inquebrantable ante el infortunio y paciencia heroica, la doctora Marlene Vargas hizo suya, en todo momento, la sentencia del maestro Rómulo Gallegos en su insigne *Doña Bárbara*, que la vida es “toda horizontes como la esperanza y toda caminos como la voluntad”.

La vida de la Dra. Alba Magdalena “Marlene” Vargas (1935-2023) en gráficas. (a) Polaroid tomada en sus inicios como investigadora en la Universidad de Columbia, New York (1964); (b) En el acto de graduación de su hijo Máximo en la Universidad Central de Venezuela (1991); (c) en la biblioteca del Laboratorio de Investigaciones, Facultad de Farmacia, otorgando declaraciones a medios de comunicación sobre la casuística de escorpionismo y ofidismo a nivel nacional (2011); (d) la doctora Marlene, en Barcelona, España, en 2022 (Fotografías cedidas para su reproducción por el Ing. Máximo Giménez Vargas).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORGES A, ARANDIA J, COLMENARES DE ARIAS Z, VARGAS AM, ALFONZO MJ. 2002. Caracterización epidemiológica y toxicológica del envenenamiento por *Tityus zulianus* (Scorpiones, Buthidae) en el estado Mérida, Venezuela. Rev. Fac. Med. UCV. 25(1):76-79.
- BORGES A, TREJO E, VARGAS AM, CÉSPEDES G, HERNÁNDEZ A, ALFONZO M. 2004. Pancreatic toxicity in mice elicited by *Tityus zulianus* and *Tityus discrepans* scorpion venoms. Invest. Clín. 45(3):269-276.
- CUBEDDU L, VARGAS AM. 1977. Effects of sodium chloride on phenylethanolamine-N-methyltransferase activity. Mol. Pharmacol. 13(1):172-180.
- CUBEDDU L, GIMÉNEZ M, GOLDSTEIN D. 1976. Inhibition of phenylethanolamine-N-methyltransferase by human cerebrospinal fluid-A sodium chloride effect. Biochem. Pharmacol. 25(22):2537-2538.
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). Invest. Clín. 54(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. Biomedica. 41(1):29-40.
- DUQUE-ZERPA C, GRILLET K, PINEDA M. 2019. Avances en la caracterización del veneno de la mapanare *Bothriopsis medusa*: Alteraciones hemostáticas y reconocimiento antigénico por un antiveneno venezolano. Rev. Cient. FCV-LUZ. 29(4):291-299.
- DUQUE-ZERPA C, PINEDA ME, NAVARRETE LF, VARGAS AM. 2022. Caracterización toxicológica, bioquímica e inmunológica del veneno de la serpiente *Bothrops venezuelensis* (Macizo del Turimiquire, estado Monagas, Venezuela). Rev. Fac. Farm. (Caracas). 85(1y2):67-79.

- DUQUE-ZERPA C, PEREIRA ÁGF, GUEVARA R, VARGAS AM. 2023. Estudio comparativo de las actividades enzimáticas del veneno de la serpiente *Bothrops colombiensis* de tres regiones geográficas de Venezuela. Rev. Fac. Farm. (Caracas). 86(3):205-217.
- ERCOLI N, SORELL A, OMEDAS A, VARGAS DE GIMÉNEZ A. 1963. Ultrastructure of *Schistosoma mansoni*. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 57(4):239.
- GIMÉNEZ AM, ROCHE M. 1972. Influence of male and female *Nippostrongylus brasiliensis* on each other's distribution in the intestine of the rat. Parasitology. 64(2):305-310.
- GIMÉNEZ AM, PÉREZ E, GIMÉNEZ A, GAEDE K. 1967. Metabolic transformation of ¹⁴C-glucose into tissue proteins of *Ancylostoma caninum*. Exp. Parasitol. 21(2):215-223.
- GRILLO O, SCANNONE HR, PARRA ND. 1974. Enzymatic activities and other characteristics of *Crotalus durissus cumanensis* venom. Toxicon. 12(3):297-302.
- GRILLO O, SCANNONE J, FERNÁNDEZ I. 1977. Toxoide Anticrotálico. Estudio de las condiciones para su desarrollo. Rev. Fac. Farm. (Caracas). 25:34-51.
- HERNÁNDEZ M, SCANNONE H, FINOL HJ, PINEDA ME, FERNÁNDEZ I, VARGAS AM, GIRÓN ME, AGUILAR I, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2007. Alterations in the ultrastructure of cardiac autonomic nervous system triggered by crotoxin from rattlesnake (*Crotalus durissus cumanensis*) venom. Exp. Toxicol. Pathol. 59(2):129-137.
- LAYRISSE M, VARGAS AM. 1975. Nutrition and intestinal parasitic infection. Prog. Food Nutr. Sci. 1(10):645-667.
- PEREIRA-GÓMEZ PM. 2016. Análisis del comportamiento de la producción científica de los investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela hasta el año 2012 en el Web of Science. La Habana, Cuba: Universidad de La Habana [Grado de Máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información], pp. 87.
- PINEDA ME, GIRÓN ME, ESTRELLA A, SÁNCHEZ EE, AGUILAR I, FERNANDEZ I, VARGAS AM, SCANNONE H, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2008. Inhibition of the hemorrhagic and proteolytic activities of Lansberg's hognose pit viper (*Porthidium lansbergii hutmanni*) venom by opossum (*Didelphis marsupialis*) serum: isolation of *Didelphis marsupialis* 0.15 Dm fraction on DEAE-cellulose chromatography. Immunopharmacol. Immunotoxicol. 30(4):883-896.
- PINEDA ME, QUIROGA NF, FENÁNDEZ I, SCANNONE H, VARGAS AM. 2013. Caracterización bioquímica y toxinológica del veneno de *Crotalus durissus cumanensis* de Coro, estado Falcón, Venezuela. Rev. Fac. Farm. (Caracas). 76(1y2):76-83.
- PINEDA ME, VARGAS AM, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2019a. Haemostatic alterations caused by the venom of Lansbergs hognosed pitviper (*Porthidium lansbergii hutmanni*) in Venezuelan patients. Rev. Cubana Med. Trop. 71(2):1-27.
- PINEDA ME, VARGAS AM, RODRÍGUEZ ACOSTA A. 2019b. Biodiversity of active toxins and proteomic analysis of Lansberg's mapanare (*Porthidium lansbergii hutmanni*) venom snake and its impact on envenoming. Rev. Cient. FCV-LUZ. 29(4):207-220.
- ROCHE M, FECHT B, GIMÉNEZ AM. 1971. *Ancylostoma caninum*: Pharyngeal activity *in vitro*. Exp. Parasitol. 29(3):417-422.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SALAZAR A, SALAZAR E, SANCHEZ E, GIRON M, AGUILAR I, VIVAS J, GUERRERO B. 2016. Sistema Fibrinolítico: Métodos de estudio y hallazgos en venenos de serpientes de los generos *Bothrops*, *Crotalus*, *Micrurus* en Venezuela. Saber. 28(4):666-705.
- SCANNONE HR, GRILLO O, LANCINI AR. 1978. Enzymatic activities and other characteristics of *Crotalus vegrandis* snake venom. In: ROSENBERG P. (Ed.), Toxins. Pergamon Press, Oxford, pp. 223-229.